

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarc@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा. के. रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा. अजिमोन् सी. एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा. मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा. एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि. जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा. ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सनिरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ. सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्

डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी¹

शोधसारः

सम्प्रति एकविंशताब्द्यां यद्यपि नैके भारतीयदार्शनिकाः समालोचकाश्च वेदोपनिषदादीनां प्राचीनशास्त्राणां तत्त्वानुशीलनेन दर्शनग्रन्थादिन् निर्माय तेषां प्रचारे प्रसारे च निमग्नाः, तथापि तेषु दार्शनिकेषु तु श्री-अरविन्दस्य वेदादिषु दार्शनिकग्रन्थेषु योगदानं समनुशीलनं च सततं मौलिकम् अभिनन्दनीयम् अलौकिकञ्चावहति किञ्चित् यतो हि सम्प्रति एवं परिलक्ष्यते यत् अस्मिन् दार्शनिकपरम्परावाहिनीसंसारे नैके ग्रन्थकर्तारः समालोचकाश्च दार्शनिकत्वं प्राप्तुं कामाः गड्डुलिकाप्रवाहेण गतानुगतिकं पन्थानम् एकामेव सरणीं वा समनुसरन्ति । अतः तेषां ग्रन्थेषु नाधिकं किमपि मौलिकं विवेचनम् अभिनवसिद्धान्तञ्च परिदृश्यते । गतानुगतिकसमाजस्य एवंविधपरिस्थितिं विहाय श्री-अरविन्दस्तु ऊनविंशशतके वेद-वेदान्तादिषु दार्शनिकग्रन्थेषु स्वाभिमतं मौलिकरीत्या समीचीनयुक्त्या च समुपस्थापने सक्षमः । श्री-अरविन्दः वेदोपनिषत्सु प्राचीनानां दर्शनशास्त्रकाराणां टीकाग्रन्थकाराणाञ्च व्याख्यानादिषु स्थाने स्थाने दोषान् समुल्लिख्य तेषां कारणानि अपि समुल्लिखति, एवञ्च विविधानां दोषाणां समाधानेन सह स्वकीयं नवीनं मतमपि युक्त्या सरलरीत्या च समुपस्थापयति । श्री-अरविन्दस्य अनेन समुद्यमेन दर्शनशास्त्रादिषु नवीनमार्गस्य समुद्घरणेन सह जनगणानामपि अज्ञानान्धकारः दूरीभवति । अतः भारतीयदर्शनजगतं प्रति श्री-अरविन्दस्य स्वाभिमतं वैप्लविकञ्च योगदानमस्तीति अनुभूयते । यथा अरविन्दात् बहु-प्रायेव ब्रह्मसूत्रकारः ब्रह्मणः जगतश्च स्वरूपं प्रतिपादयितुमाह – “ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या” इति । परन्तु श्री-अरविन्दस्तु स्वकीये ग्रन्थे स्वरूपमिदं स्वयुक्त्या खण्डयित्वा उक्तं यत् – “ब्रह्मसत्यं जगदपि ब्रह्म (श्री-अरविन्दोपनिषद् -१-१)” इति । अतः वेदादिषु नैकेषु स्थानेषु श्री-अरविन्दस्य स्वकीयं मौलिकं समनुशीलनं सततं यथार्थरीत्या भारतीयदर्शनजगतं प्रति नवीनदिग्दर्शनेन सह महाकवीनां वाणीं सार्थकयति यत् – “पुराणमित्येव न साधुसर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् । सन्तः परीक्ष्यान्यतरत् भजते मूढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः” ॥ (मालविकाग्निमित्रम् -१-२)

अद्वैतवेदान्ततत्त्वम्

अस्माकं प्राचीनदार्शनिकाः यदा जगतः मूलतत्त्वानाम् अनुसन्धाने प्रवृत्ताः जाताः, तदा ते अस्य प्रपञ्चस्य मूले एकस्य अनश्वरव्यापकवस्तुनः अस्तित्वप्रसङ्गे अवहिताः आसन् । आधुनिकपाश्चात्यविज्ञानविदः बहुकालानुसन्धाने बाह्यजगत्पि अस्य अनश्वरस्य सर्वव्यापीतः एकत्वस्य अस्तित्वप्रसङ्गे कृतनिश्चयाः आसन् । ते आकाशमेव भौतिकप्रपञ्चस्य मूलतत्त्वमिति कृतनिश्चयाः आसन् । भारतवर्षस्य पुरातनदार्शनिकगणाः बहुसहस्रवर्षेभ्यः प्राक् अस्मिन्

1 . संस्कृतविभागाध्यक्षः, योगदा-सत्सङ्ग-पालपाडा-महाविद्यालयः, पालपाडा, पूर्वमेदिनीपुरम्, पश्चिमबङ्गः, दूरभाषः -९९३३२१८०४, अणुवाकसङ्केतः -js.sanskrit.yspm@gmail.com,

सिद्धान्ते उपनिताः यत्, आकाश एव भौतिकप्रपञ्चस्य मूलम् । तस्मादेव सकलभौतिकावस्था प्राकृतिकपरिणामेन सम्भूता । तथापि ते सिद्धान्तमिदम् अन्तिमसिद्धान्तमिति वक्तुं नैव तुष्टाः । ते योगवलेन सूक्ष्मजगति प्रविश्य ज्ञातुं क्षमाः यत्, स्थूलभौतिकप्रपञ्चस्य पश्चात् एकः सूक्ष्मप्रपञ्चः विद्यते । अस्य प्रपञ्चस्य मूलं भौतिकतत्त्वसूक्ष्माकाशः । अयम् आकाशः अपि नैव अन्तिमवस्तु । ते अन्तिमवस्तु 'प्रधानम्' इति कथयन्ति स्म । प्रकृतिः जगन्मयीक्रियाशक्तिः वा तस्याः सर्वव्यापीस्पन्दने प्रधानसृष्टिम् इयं विधाय तस्मात् कोटिकोटिसंख्याकान् अणून् उत्पादयति, अणुना सूक्ष्मभूतं गठितं भवति च । प्रकृतिः क्रियाशक्तिः वा भवदर्थं न किमपि करोति । यस्य शक्तिः तस्यैव तुष्टिसम्पादनाय अस्य प्रपञ्चस्य सृष्टिः नानाविधगतिश्च । आत्मा पुरुषः वा प्रकृत्याः क्रीडाध्यक्षः साक्षी वा । पुरुषः प्रकृतिश्च यस्य स्वरूपं क्रिया च, तदेव अनिर्वचनीय-परब्रह्मजगतः अनश्वरम् अद्वितीयं मूलसत्यम् । प्रधानप्रधानोपनिषत्सु आर्यऋषिगणानां तत्त्वानुसन्धाने येषां सत्यानाम् आविष्कारोऽभवत्, तेषां केन्द्रस्वरूपमिदं ब्रह्मवादः पुरुषप्रकृतिवादश्च प्रतिष्ठितोऽस्ति । तत्त्वदर्शिनः एतत् मूलसत्यं समाश्रित्य नानाविधे तर्के वादे भिन्नां भिन्नां चिन्ताप्रणालीं सृजन्ति स्म । तत्र ये ब्रह्मवादिनः ते खलु वेदान्तदर्शनस्य प्रवर्तकाः । ये तावत् प्रकृतिवादस्य पक्षपातिनः, ते खलु सांख्यदर्शनं प्रचारितवन्तः । तद्विन्नैकं नैके पुराणमेव भौतिकप्रपञ्चस्य मूलतत्त्वमिति स्वतन्त्रमार्गगामिनः आसन् । एवं नानाविधमार्गाविष्कृतात् परं श्रीकृष्णः गीतायाम् अस्याः सकलचिन्ताप्रणाल्याः समन्वयं सामञ्जस्य च संस्थाप्य व्यासदेवमुखेन उपनिषदः सत्यानि पुनः प्रवर्तितवान् । पुराणकर्तागणोऽपि व्यासदेवरचितपुराणमाश्रित्य तेषां सत्यानां विविधव्याख्यानेन उपन्यासरूपकछलेन च साधारणजनानां समीपे समुपस्थापितवन्तः । अनेन विद्वत्पण्डल्याः वादविवादः 'ब्रह्म' नाऽभवत्, ते स्वस्वमतं प्रकाशपूर्वकं विशदरूपेण दर्शनशास्त्रस्य विविधानां शाखानां सारसिद्धान्तं तर्कमाध्यमेनैव प्रतिपादयितुं प्रारब्धवन्तः । अस्माकं षड्दर्शनस्य आधुनिकस्वरूपमस्याः परवर्तिचिन्तायाः परिणाममात्रम् । परिशेषे शङ्कराचार्यः देशमयवेदान्तप्रचाराय अपूर्वं स्थायीव्यवस्थां विधाय साधारणजनानां हृदये वेदान्तस्य आधिपत्यं वद्धमूलं कृतवान् । तदनन्तरं पुनः पञ्चदर्शनानि कतिपयविदुषां मध्ये प्रतिष्ठितानि भूत्वा अपि तेषामाधिपत्यं प्रभावस्तु चिन्ताजगतः प्रायशः तिरोहितमभूत् । सर्वजनसम्मतस्य वेदान्तदर्शनस्य मध्ये मतभेदोत्पन्नः सन् तिस्रः मुख्याः शाखाः नैकाः गौणशाखाश्च संस्थापिताः । ज्ञानप्रधानः अद्वैतवादः, भक्तिप्रधानः विशिष्टाद्वैतवादः, द्वैतवादस्य च विरोधः अद्यपि हिन्दुधर्मे विद्यमानः । ज्ञानमार्गी भक्तस्य उद्दामं प्रेमं, भावप्रवणताञ्च उन्मादलक्ष्यमिति मत्वा परित्यक्तवान् । भक्तः ज्ञानमार्गिनः तत्त्वं ज्ञानस्पृहाञ्च शुष्कतर्कमिति मत्वा उपेक्षते । एतदुभयं मतमेव भ्रान्तं संकीर्णञ्च । भक्तिशून्ये तत्त्वज्ञाने अहङ्कारः बृद्धिं प्राप्ते मुक्तिमार्गः अवरुद्धः भवति । ज्ञानशून्यभक्तिः अन्धविश्वासं, भ्रमसङ्कुलं तामसिकतां चोत्पादयति । प्रकृतोपनिषद्प्रदर्शितधर्ममार्गं ज्ञानभक्तिकर्मणां सामञ्जस्यं परस्परसंहायता च सुरक्षिताः सन्ति (श्री-अरविन्देरवाला रचना -पृ - १२७) ।

यदि सर्वव्यापकस्य सर्वजनसम्मतस्य आर्यधर्मस्य प्रचारः कर्तुं भवेत्, तर्हि प्रकृतार्थज्ञानस्योपरि तमेव संस्थापनीयम् । दर्शनशास्त्रं तु चिरकालाय एकपक्षस्य प्रकाशकः असम्पूर्णश्च । समग्रं जगतम् एकं संकीर्णमतानुसारं तर्कद्वारेणैव सीमावद्धं कर्तुं समुद्यते सति एकस्मिन् पक्षे विशदरूपेण व्याख्यानं सन्नपि अपरपक्षे अपलापः स्यात् । अद्वैतवादीनां मायावादः एवंविधस्य अपलापस्य दृष्टान्तः । ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या एतदेव मायावादस्य मूलं मन्त्रम् । मन्त्रमिदं यस्याः जातेः चिन्ताप्रणाल्याः मूलमन्त्ररूपेण प्रतिष्ठितमस्ति, तस्याः जातेः ज्ञानलिप्सा, वैराग्यं, सान्निध्यप्रियता च वर्धन्ते, एवञ्च रजशक्तिः ततः दूरीभूय सत्त्वतमयोः प्रावलयप्राप्तिः तत्र भवति । किञ्च अनेन एकस्मिन् पक्षे ज्ञानप्राप्तसन्न्यासी, संसारे-जातवितृष्ण-प्रेमिक-भक्त-शान्तिप्रार्थिवैरागीणां

संख्याबृद्धिः, अपरस्मिन् पक्षे तामासिक-अज्ञ-अप्रवृत्ति-मुग्ध-अकर्मण्य-साधारणप्रजानां दुर्दशा एव जायते। भारतवर्षेऽस्मिन् मायावादस्य प्रचारे तदेव भवति। यदि जगत् मिथ्यैव स्यात्, तर्हि ज्ञानतृष्णा-भिन्नः सकलोद्यमः निरर्थकः अनिष्टकरश्च इत्युच्यते। किन्तु मनुष्यजीवने ज्ञानतृष्णाभिन्ना नैकाः प्रवलोपयोगीबृत्तिरपि क्रीडामाचरन्ति। तेषां सर्वेषाम् अपेक्षया न कस्यापि जातेः स्थितिः सम्भवा। अस्य अनर्थभयेन शङ्कराचार्यः पारमार्थिकस्य व्यावहारिकस्य चेति ज्ञानस्य अङ्गद्वयं विधाय अधिकारभेदेन ज्ञानकर्मणोः व्यवस्थां कृतवान्। किन्तु शङ्कराचार्यस्य तस्य युगस्य क्रियासङ्कुलमार्गस्य तीव्रप्रतिवादात् विपरीतं फलं जातम्। तदा शङ्करस्य प्रभावेन कर्ममार्गं लुप्तप्रायमासीत्। वैदिकक्रियासकलं तदा तु तिरोहितं जातम्, किन्तु साधारणजनमानसे जगदिदं मायासृष्टं कर्म अज्ञानप्रसूतं मुक्तिविरोधी, अदृष्टमेव सुखदुःखयोः कारणं चेत्यादयः तमसः प्रवर्तकं मतम् इत्थं दृढीभूतं जातं, येन रजसः शक्तेः पुनः प्रकाशम् असम्भवं जातम्। आर्यजातेः रक्षणाय भगवान् पुराणे तन्त्रप्रचारे च मायावादस्य प्रतिरोधं समाचरितम्। पुराणे उपनिषद्प्रसूतस्य आर्यधर्मस्य विविधं मार्गं कियदंशेन रक्षितं जातम्। तन्त्रशक्त्युपासनायां मुक्तिभूक्तिरूपद्विविधफ लप्राप्तये जनान् कर्मणि प्रवर्तयामास। प्रायशः ये तावत् जातिरक्षणाय युद्धं कृतवन्तः प्रतापसिंह-शिवाजी-प्रतापादित्य-चान्द्रायप्रभृतयः एते सर्वे एव शक्त्युपासकाः तान्त्रिकयोगिनां वा शिष्याः आसन् इदं तमसः प्रसूतम् अनर्थं निषेधयितुं गीतायां श्रीकृष्णः कर्मसञ्चयासस्य विरोधमूलकम् उपदेशं प्रदत्तवान् (श्री-अरविन्देर वांला रचना -पृ -१२८)।

मायावादः

सत्यस्योपरि प्रतिष्ठितः। उपनिषदि अप्युच्यते यत्, ईश्वरः परम-मायावी। ईश्वरोऽसौ तस्य मायया दृश्यमानं जगदिदं सृजति। गीतायामपि श्रीकृष्णेन उच्यते यत्, त्रैगुण्यमयी मायया एव जगदिदं समग्रं परिव्याप्तम् (श्रीमद्-भगवद्-गीता -२-४५)। एकमेव अनिर्वचनीयं ब्रह्म जगतः मूलं सत्यम्, समस्त-प्रपञ्चं तस्य अभिव्यक्तिमात्रम्, स्वयं परिणामशीलं नश्वरञ्च। यदि ब्रह्म एकमेव सनातनं सत्यं च स्यात् तर्हि तस्य बहुत्वं भेदश्च कुतः, प्रसूतं, कुत्रैव प्रतिष्ठितं, कथं वा समुत्पन्नं प्रशोऽयम् अनिवार्यः। ब्रह्म यदि एकमालं सत्यं स्यात्, तर्हि ब्रह्मणः भेदः, बहुत्वप्रसूतञ्च ब्रह्मणि एव प्रतिष्ठितम्। ब्रह्मणः कस्यापि अनिर्वचनीयशक्त्या समुत्पत्तिः, एतदेव उपनिषदः उत्तरः। तामेव शक्तिं कुत्रापि मायावीनः माया, कुत्रापि पुरुषाधिष्ठित-प्रकृतिः, कुत्रापि ईश्वरस्य विद्या-अविद्यामयी इच्छाशक्तिश्चेति उच्यते। अत्रापि तार्किकस्य मनः न तुष्यति। कथं वा एकः बहुत्वं भजेत्, अभेदे भेदस्य समुत्पत्तिः वा कथं भवेत्, तस्य तु सन्तोषजनकव्याख्या नास्ति। परिशेषे एकः सहजः उत्तरः समुदेति मनसि यत्, न एकः बहुत्वं याति, सनातने अभेदे भेदोत्पत्तिः नैव स्यात्, बहुमिथ्या-भेदे-अलीक-सनातनमद्वितीये आत्मनि स्वप्रस्येव भासमानं मायामात्रम् आत्मैव सत्यम्, आत्मैव सनातनं च। अत्रापि द्वन्द्वः आगच्छति यत्, माया पुनः किं, कुतः प्रसूता, कुत्र प्रतिष्ठिता कथं वा समुत्पन्ना? अस्यैवोत्तरे शङ्करेणोक्तं यत्, मायां किं तदेव वक्तुं न सम्भवेत्, माया अनिर्वचनीया, प्रसूतरहिता, चिरकालं स्थिताऽपि नास्ति इति। अत्रापि द्वन्द्वः न गतः, सन्तोषजनकः उत्तश्च न प्राप्तः। अतः तर्केऽस्मिन् एकस्मिन् अद्वितीये ब्रह्मणि पुनरेकस्य सनातनस्य अनिर्वचनीयवस्तुनः प्रतिष्ठा जाता, एकत्वमरक्षितं च जातम् (श्री-अरविन्देर वांला रचना -पृ -१२९)।

निष्कर्षः

श्री-अरविन्दानुसारं शङ्करस्य युक्त्यपेक्षया उपनिषदः युक्तिः समुत्कृष्टा। भागवतः प्रकृतिः जगतः मूला। सैव प्रकृतिशक्तिः सच्चिदानन्दस्य सच्चिदानन्दमयीशक्तिः। आत्मनः पक्षे भगवान्

परमात्मा, जगतः पक्षे परमेश्वरश्च । परमेश्वरस्य इच्छा शक्तिमयी । अनया इच्छया एव एकस्मात् बहूनाम्, अभेदे भेदस्य च समुत्पत्तिः सम्भवति । परमार्थरूपेण ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, परामायाप्रसूतः, कारणब्रह्मणः समुत्पद्यते, ब्रह्मणि विलीयते च । देशकालयोः मध्ये एव प्रपञ्चस्य अस्तित्वम्, ब्रह्मणः देशकालातीतावस्थायां नास्ति तस्य अस्तित्वम् । ब्रह्मणः मध्ये प्रपञ्चयुक्तदेशकालयोः, ब्रह्म देशकालयोर्मध्ये नास्ति आबद्धम् । जगदिदं ब्रह्मणः प्रसूयते ब्रह्मणि स्थियते च । सनातन-अनिर्देश्यब्रह्मणि आद्यन्तविशिष्टजगतः प्रतिष्ठा, तत्र ब्रह्मणः विद्या-अविद्यामयीशक्त्या सृष्टः सत् विराजमानम् । यथा मनुष्ये प्रकृतसत्यस्य उपलब्धिं विना कल्पनया अलीकवस्तुनः उपलब्धये शक्तिरपि विद्यमाना, तथैव ब्रह्मणि विद्या-अविद्या, सत्यमनृतं च सन्ति । तत्र अनृतं देशकालयोः सृष्टिः यथा मनुष्यस्य कल्पना देशकालगत्या सत्ये परिणीयते, तथा यत् वयम् अनृतं ब्रुमः तत्तु सर्वथा न अनृतम्, सत्यस्य अननुभूतं दिङ्मालम् । प्रकृतपक्षे सर्वं सत्यम्, देशकालातीतावस्थायां जगत् मिथ्या, किन्तु वयं नैव देशकालतीताः । वयं जगत् मिथ्या इति वक्तव्यस्य नाधिकारिणः । देशकालयोर्मध्ये जगत् नैव मिथ्या, अपि तु जगत् सत्यम् एव । यदा देशकालातीतः सन् ब्रह्मणि विलीनस्य समयः समागमिष्यति, शक्तिः समुत्पत्स्यते च, तदा वयं जगदिदं मिथ्या इति वक्तुं शक्नुमः । अनधिकारीति कथने मिथ्याचारस्य धर्मस्य च विपरीतगतिरिति बुध्यते । अस्माकं पक्षे तु 'ब्रह्मसत्यं जगत् मिथ्या' इति कथनापेक्षया 'ब्रह्म सत्यं', 'जगत् ब्रह्म (श्री-अरविन्दे वांला रचना -पृ - १३०)' इति वक्तव्यम् एतदेव उपनिषदः उपदेशः, 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म', सत्येऽस्मिन् आर्यधर्मः सुप्रतिष्ठितः इति शम् ।

पाद-टीका

Aurobindo. Aravindopanishat. Sanskrit Karyalaya, Sri Aurobindo Ashram Trust, Pondicherry, 2016.